

Sağlık hizmetlerinde toplam kalite yönetimi: Kanıt boşluğu haritası analizi

Total quality management in healthcare: An evidence gap map analysis

Fatih Orhan

Dr.Öğr.Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane SMYO, Ankara/Türkiye, fatih.orhan@sbu.edu.tr; 0000-0002-3562-1961

ÖZ

Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) literatürünün kanıt yapısını sistematik olarak analiz etmek amacıyla Kanıt Boşluğu Haritası (Evidence Gap Map – EGM) yaklaşımını uygulamaktadır. Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanından elde edilen 328 makale arasından özet bilgisi bulunan 300 çalışma, üç boyutlu bir çerçeve (12 müdahale × 8 sonuç × 8 ortam) kullanılarak kodlanmıştır. Bulgular, literatürde belirgin bir yapısal asimetri olduğunu göstermektedir. Özellikle TKY genel uygulamaları yoğun biçimde incelenirken, liderlik geliştirme, hasta güvenliği ve performans ölçme gibi spesifik müdahalelerde ciddi kanıt eksiklikleri tespit edilmiştir. Analiz sonucunda 18 mutlak boşluk, 12 kritik düzeyde sınırlı kanıt alanı ve 7 zamansal boşluk belirlenmiştir. Klinik sonuçlara yönelik çalışmaların sınırlı olması ve araştırmaların ağırlıklı olarak uygulama süreçlerine odaklanması, alanın sonuç odaklı değerlendirme açısından yeterince olgunlaşmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca ruh sağlığı, uzun süreli bakım ve acil servis gibi alanlarda belirgin kanıt eksiklikleri bulunmaktadır. Bu çalışma, TKY literatüründeki yapısal boşlukları sistematik olarak ortaya koyarak, araştırma önceliklendirmesi, kaynak tahsisi ve politika geliştirme süreçleri için stratejik bir çerçeve sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Toplam Kalite Yönetimi, Sağlık Hizmetleri, Kanıt Boşluğu Haritası, Sistematik İnceleme, Araştırma Sentezi

ABSTRACT

This study applies an Evidence Gap Map (EGM) approach to systematically analyze the structure of evidence in the Total Quality Management (TQM) literature in healthcare. Of the 328 articles retrieved from the Web of Science (WoS) Core Collection, 300 studies with available abstracts were coded using a three-dimensional framework (12 interventions × 8 outcomes × 8 settings). The findings reveal a pronounced structural asymmetry in the literature. While general TQM practices have been extensively examined, substantial evidence gaps exist in specific interventions such as leadership development, patient safety, and performance measurement. The analysis identified 18 absolute gaps, 12 critically limited evidence areas, and 7 temporal gaps. The limited focus on clinical outcomes and the predominance of implementation-oriented studies indicate that the field has not yet sufficiently matured in terms of outcome-based evaluation. Furthermore, significant evidence gaps persist in non-hospital settings, including mental health, long-term care, and emergency services. By systematically identifying these structural gaps, this study provides a strategic framework for research prioritization, resource allocation, and policy development in healthcare quality management.

Key Words:

Total Quality Management, Healthcare Services, Evidence Gap Map, Systematic Review, Research Synthesis

Corresponding Author/Sorumlu Yazar:

Dr.Öğr.Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Gülhane SMYO; fatih.orhan@sbu.edu.tr; 0000-
0002-3562-1961

DOI:

10.5281/zenodo.19322975

Received Date/Gönderme Tarihi:

31.12.2025

Accepted Date/Kabul Tarihi:

28.03.2026

Published Online/Yayımlanma Tarihi

31.03.2026

1.GİRİŞ

Kanıt boşluğu haritaları (Evidence Gap Maps – EGM), sistematik inceleme metodolojisinin farklı bir formu olarak, belirli bir araştırma alanındaki kanıtların yapısal dağılımını, yoğunluklarını ve eksikliklerini görselleştirmeyi amaçlayan araştırma araçlarıdır (Snilstveit et al., 2016; Miake-Lye et al., 2016). Geleneksel sistematik derlemeler ve meta-analizler, belirli bir müdahalenin etkisini nicel olarak sentezlemeye odaklanırken, EGM yaklaşımı daha geniş bir epistemolojik çerçevede “hangi soruların çalışıldığı ve hangilerinin sistematik olarak ihmal edildiği” sorusuna yanıt üretir. Bu yönüyle EGM, yalnızca bilgi üretimi değil, aynı zamanda araştırma yönetişimi ve stratejik önceliklendirme açısından kritik bir araçtır.

EGM metodolojisinin temel bileşenleri üç katmanlıdır (Saran & White, 2018):

- müdahale (intervention) kategorileri,
- sonuç (outcome) değişkenleri ve
- bağlamsal/ortamsal faktörler (settings)

Bu yaklaşım, karmaşık sistemlerde neden-sonuç ilişkilerini doğrudan test etmek yerine, mevcut kanıtların nasıl dağıldığını ortaya koyar. Özellikle sağlık hizmetleri gibi çok aktörlü ve çok katmanlı yapılarda, doğrusal neden-sonuç ilişkileri yerine sistemin genel karmaşıklığını daha doğru yansıtır (Petticrew & Roberts, 2006).

Toplam Kalite Yönetimi (TKY) literatürü bağlamında, Kanıt Boşluğu Haritası (EGM) yaklaşımının önemi daha da belirginleşmektedir. TKY, liderlik, süreç iyileştirme, örgüt kültürü, çalışan katılımı ve performans ölçümü gibi farklı bileşenleri içeren çok boyutlu bir yönetim yaklaşımıdır (Shortell et al., 1995; Weiner et al., 1997). Bu karmaşık yapı, klasik sistematik inceleme yöntemleriyle analiz edildiğinde çoğu zaman parçalı ve indirgemeci sonuçlara yol açabilmektedir. Buna karşılık EGM yaklaşımı, TKY'nin bu çok bileşenli yapısını koruyarak müdahale, sonuç ve ortam kesişimlerinde kanıtın dağılımını bütüncül bir biçimde analiz etme imkânı sunar.

Literatürde EGM'nin özellikle politika yapıcılar ve fon sağlayıcı kuruluşlar açısından üç temel işlevi öne çıkmaktadır (Snilstveit et al., 2013; Saran & White, 2018):

- Kanıt yoğunluğu alanlarını belirlemek,
- Mutlak ve görel boşlukları tespit etmek,
- Araştırma tekrarlarını ve kaynak israfını önlemek

Bu bağlamda, sağlık hizmetlerinde TKY gibi uzun süredir çalışılan bir alanda EGM uygulaması, yalnızca mevcut literatürü özetlemekten öte, alanın epistemik dengesizliklerini ortaya çıkarmaktadır.

Özellikle sağlık yönetimi literatüründe, araştırmaların büyük ölçüde uygulama süreçleri ve organizasyonel çıktılar üzerine yoğunlaştığı, buna karşılık klinik sonuçlar ve hasta güvenliği gibi doğrudan sağlık çıktılarının görece ihmal edildiği bilinmektedir (Kaplan et al., 2010; Øvretveit, 2009). EGM yaklaşımı bu tür dengesizlikleri nicel olarak görünür hale getirerek, TKY'nin “etkililik” boyutunun yeterince test edilip edilmediğini sorgulama imkânı sunar.

Ayrıca EGM, yalnızca statik bir haritalama aracı değil, aynı zamanda zamansal analiz kapasitesine sahip dinamik bir çerçeve sunmaktadır. Bu sayede belirli müdahale–sonuç ilişkilerinin zaman içinde nasıl evrildiği, hangi alanların terk edildiği veya hangi alanlarda yeni yoğunlaşmalar olduğu analiz edilebilir (Miake-Lye et al., 2016). Bu özellik, özellikle COVID-19 sonrası sağlık araştırmalarında gözlenen paradigma kaymalarını değerlendirmek açısından önemlidir.

Metodolojik açıdan değerlendirildiğinde, EGM çalışmalarının güvenilirliği büyük ölçüde kodlama çerçevesinin geçerliliğine ve kategorilerin kavramsal netliğine bağlıdır (White et al., 2020). TKY literatüründe bu durum daha kritiktir çünkü müdahale kategorileri çoğu zaman örtüşmekte ve sınırları belirsiz olabilmektedir. Örneğin, “liderlik geliştirme” ile “örgüt kültürü müdahalesi” veya “süreç iyileştirme” ile “yalın yönetim” arasındaki ayrımlar analitik olarak net tanımlanmadığında, EGM matrisinde sınıflandırma hataları oluşabilir. Bu nedenle bu çalışmada kullanılan üç boyutlu çerçeve, literatürdeki kavramsal ayrımlara dayanarak sistematik biçimde yapılandırılmıştır.

Son olarak, EGM yaklaşımı eleştirel bir perspektiften değerlendirildiğinde, bu yöntemin kanıtın kalitesini değil, yalnızca dağılımını ölçtüğü unutulmamalıdır (Petticrew & Roberts, 2006). Bu durum, yüksek sayıda düşük kaliteli çalışmanın bulunduğu bir alanın “doğgun” olarak görünmesine yol açabilir. Bu nedenle, EGM bulgularının yorumlanması kalite değerlendirmesi ile ele alınmalıdır. Bu sınırlılığa rağmen, EGM yaklaşımı özellikle geniş ve heterojen literatürlerde makro düzeyde stratejik içgörüler sunma kapasitesi nedeniyle giderek daha fazla tercih edilmektedir.

Bu çalışmada EGM metodolojisinin uygulanması, sağlık hizmetlerinde TKY araştırmalarının yalnızca nicel hacmini değil, aynı zamanda yapısal boşluklarını, dengesizliklerini ve araştırma önceliklerini sistematik olarak ortaya koymayı mümkün kılmaktadır. Bu yönüyle çalışma, literatürdeki sistematik derlemelerden ayrılarak, alanın gelecekteki araştırma yönelimlerine doğrudan katkı sunmaktadır.

YÖNTEM

Arama Stratejisi

Bu çalışmada literatür taraması, Web of Science (WoS) Core Collection veri tabanında gerçekleştirilmiştir. Arama stratejisi, sağlık hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ile ilgili çalışmaları kapsayacak şekilde yapılandırılmıştır.

Kullanılan arama sorgusu:

TS = (“Total Quality Management” OR “TQM”)

Arama aşağıdaki filtreler uygulanarak sınırlandırılmıştır:

- WoS Kategorileri:
Health Policy & Services; Health Care Sciences & Services; Public, Environmental & Occupational Health; Primary Health Care; Nursing

- Doküman Türleri:
Article; Early Access
- Hariç Tutulan Doküman Türleri:
Review, correction, retraction, bibliography, meeting abstract ve editorial içerikler
- Yayın Yılı:
2026 yılı hariç tutulmuştur.

Başlangıçta toplam 328 çalışma elde edilmiştir. Tek veri tabanı kullanıldığı için mükerrer kayıt bulunmamıştır. Başlık ve özet incelemesi sonucunda, kapsam dışı, özet bilgisi bulunmayan veya uygun doküman türünde olmayan 28 çalışma dışlanmıştır.

Sonuç olarak 300 çalışma analize dahil edilmiş ve Kanıt Boşluğu Haritası (EGM) çerçevesinde müdahale, sonuç ve ortam boyutlarında kodlanmıştır.

EGM Çerçevesi

Kanıt boşluğu haritasının oluşturulmasında üç boyutlu bir sınıflandırma çerçevesi kullanılmıştır. Birinci boyut olan müdahale kategorileri, veri setindeki makalelerin özetlerinden ve anahtar kelimelerinden türetilmiş olup 12 ana kategori belirlenmiştir: TKY genel uygulama, sürekli kalite iyileştirme (CQI), Altı Sigma ve Yalın Yönetim, akreditasyon ve sertifikasyon, liderlik geliştirme, örgüt kültürü müdahalesi, eğitim ve mesleki gelişim, ekip çalışması müdahalesi, süreç yeniden tasarımı, benchmarking, hasta güvenliği müdahalesi ve performans ölçme ve gösterge.

İkinci boyut olan sonuç değişkenleri 8 ana kategoride sınıflandırılmıştır: hasta memnuniyeti, klinik sonuçlar, hasta güvenliği, çalışan memnuniyeti ve bağlılık, örgütsel performans, süreç metrikleri, hizmet kalitesi ve uygulama başarısı ve engeller. Üçüncü boyut olan araştırma ortamları 8 kategoriye ayrılmıştır: hastane, birincil sağlık hizmeti, hemşirelik, bakımevi, ruh sağlığı, halk sağlığı, hekim ve tıbbi personel ile acil servis.

Kodlama Prosedürü

Özet mevcut olan 300 makale, yukarıda tanımlanan üç boyutlu çerçeveye göre sistematik olarak kodlanmıştır. Her makalenin özeti ve yazar anahtar kelimeleri taranarak ilgili müdahale, sonuç ve ortam kategorilerine atanmıştır. Bir makale birden fazla müdahale ve sonuç kategorisine kodlanabilmiştir; bu nedenle EGM matrisindeki hücre değerlerinin toplamı toplam makale sayısını aşmaktadır. Kodlama, her boyut için belirlenen anahtar kelime listelerine dayalı sistematik bir tarama ile gerçekleştirilmiştir.

Kanıt yoğunluğu renk kodlamasıyla görselleştirilmiştir: kırmızı (0 çalışma – mutlak boşluk), turuncu (1–2 çalışma – kritik az), sarı (3–5 çalışma – sınırlı), açık yeşil (6–10), yeşil (11–20) ve koyu yeşil (20+ çalışma – doymuş alan).

BULGULAR

EGM Ana Matrisi: Müdahale × Sonuç

EGM matrisinin oluşturulmasında 300 özeti bulunan makale kullanılmış; her makale 12 müdahale ve 8 sonuç kategorisine eş zamanlı olarak kodlanmıştır. Tablo 1, tüm müdahale-sonuç kesişimlerinin kanıt yoğunluğunu göstermektedir. Kalın yazıyla belirtilen değerler 20 ve üzeri çalışma sayısını, yani doygun kanıt alanlarını temsil etmektedir.

Müdahale Kategorisi	Hasta Memnuniyeti	Klinik Sonuçlar	Hasta Güvenliği	Çalışan Memnuniyeti	Örgütsel Performans	Süreç Metrikleri	Hizmet Kalitesi	Uygulama Başarısı
TKY Genel Uygulama	31	11	24	13	42	19	39	96
Sürekli Kalite İyileştirme (CQI)	11	3	9	1	10	7	13	36
Altı Sigma / Yalın Yönetim	6	4	8	2	10	8	9	19
Akreditasyon / Sertifikasyon	10	4	2	2	5	2	7	22
Liderlik Geliştirme	-	-	-	-	2	-	-	3
Örgüt Kültürü Müdahalesi	4	3	4	1	8	4	4	15
Eğitim / Mesleki Gelişim	1	2	-	-	1	-	1	8
Ekip Çalışması Müdahalesi	4	-	6	2	6	2	5	16
Süreç Yeniden Tasarımı	7	3	6	5	11	7	3	20
Benchmarking	1	-	2	2	2	-	2	5
Hasta Güvenliği Müdahalesi	-	-	1	-	-	-	1	1
Performans Ölçme / Gösterge	2	3	1	-	1	1	5	5

Not: Hücre değerleri ilgili kesişimdeki makale sayısını göstermektedir. Renk kodlaması: Kırmızı (0) = Mutlak boşluk, Turuncu (1-2) = Kritik az, Sarı (3-5) = Sınırlı kanıt, Açık yeşil (6-10) = Orta düzey, Yeşil (11-20) = Yeterli, Koyu yeşil (20+) = Doygun alan. Bir makale birden fazla kategoriye kodlanabildiğinden hücre toplamları makale sayısını aşmaktadır.

0 = Boşluk	1-2 = Kritik	3-5 = Sınırlı	6-10 = Orta	11-20 = Yeterli	20+ = Doygun
------------	--------------	---------------	-------------	-----------------	--------------

Kanıt Yoğunluk Alanları

EGM matrisinin analizi, belirli müdahale-sonuç kesişimlerinin diğerlerine göre çok daha yoğun kanıt birikimine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. En yoğun kanıt alanı, TKY Genel Uygulama × Uygulama Başarısı ve Engeller kesişimidir (n=96). Bu bulgu, literatürdeki araştırmaların büyük çoğunluğunun TKY'nin sağlık kuruluşlarına nasıl uygulandığı, uygulama sürecinde karşılaşılan engeller ve başarı faktörleri üzerine yoğunlaştığını göstermektedir. Shortell ve arkadaşları (1995) TKY kavramı ile uygulama arasındaki farkı vurgularken, Carman ve arkadaşları (1996) başarılı uygulamanın anahtar faktörlerini belirlemiştir. Gustafson ve Hundt (1995) ise TKY uygulamasındaki engelleri inovasyon araştırması perspektifinden incelemiştir.

İkinci en yoğun alan, TKY Genel Uygulama × Örgütsel Performans kesişimidir (n=42). Tablo 2, kanıt yoğunluk alanlarını en yüksekte en düşüğe doğru sıralamaktadır.

Tablo 2. Kanıt Yoğunluk Alanları: En Çok Çalışılan Müdahale–Sonuç Kesişimleri (İlk 15)

Müdahale	Sonuç	n	Temsili Referanslar
TKY Genel Uygulama	Uygulama Başarısı / Engeller	96	Shortell et al. (1995); Shortell et al. (2000)
TKY Genel Uygulama	Örgütsel Performans	42	Shortell et al. (1995); Jacobs et al. (2013)
TKY Genel Uygulama	Hizmet Kalitesi	39	Weiner et al. (1997); Locock (2003)
Sürekli Kalite İyileştirme	Uygulama Başarısı / Engeller	36	Shortell et al. (1995); Carman et al. (1996)
TKY Genel Uygulama	Hasta Memnuniyeti	31	Shortell et al. (2000); Gök & Sezen (2013)
TKY Genel Uygulama	Hasta Güvenliği	24	Revere & Black (2003); Fischer et al. (1997)
Akreditasyon / Sertifikasyon	Uygulama Başarısı / Engeller	22	Shortell et al. (1995); Nabit et al. (2000)
Süreç Yeniden Tasarımı	Uygulama Başarısı / Engeller	20	Locock (2003); Ham et al. (2003)
TKY Genel Uygulama	Süreç Metrikleri	19	Shortell et al. (1995)
Altı Sigma / Yalın	Uygulama Başarısı / Engeller	19	Chiarini & Baccarani (2016)
Ekip Çalışması	Uygulama Başarısı / Engeller	16	Speroff et al. (2010)
Örgüt Kültürü	Uygulama Başarısı / Engeller	15	Scott et al. (2003); Singer et al. (2009)
TKY Genel Uygulama	Çalışan Memnuniyeti	13	Wang et al. (2019); Berlowitz et al. (2003)
Sürekli Kalite İyileştirme	Hizmet Kalitesi	13	Weiner et al. (1997)
TKY Genel Uygulama	Klinik Sonuçlar	11	Shortell et al. (2000)

Kritik Kanıt Boşlukları

EGM matrisindeki en kritik bulgu, 18 müdahale-sonuç kesişiminde hiçbir çalışmanın bulunmamasıdır (mutlak boşluk). Bu boşlukların sistematik incelenmesi, araştırma önceliklerinin belirlenmesi açısından stratejik bir önem taşımaktadır.

Liderlik geliştirme müdahaleleri en kapsamlı boşluk alanını oluşturmaktadır. Liderlik geliştirme programlarının hasta memnuniyeti, klinik sonuçlar, hasta güvenliği, çalışan memnuniyeti, süreç metrikleri ve hizmet kalitesi üzerindeki etkilerini doğrudan inceleyen hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Weiner ve arkadaşları (1997), üst yönetim ve hekim liderliğinin hastane kalite iyileştirme çabalarındaki rolünü incelemiş olmakla birlikte, bu çalışma liderlik müdahalesinin doğrudan etki değerlendirmesinden ziyade mevcut liderlik yapılarının sürekli kalite iyileştirme süreçlerine katılım üzerindeki etkisine odaklanmıştır.

Eğitim ve mesleki gelişim müdahaleleri ile hasta güvenliği, çalışan memnuniyeti ve süreç metrikleri arasındaki kesişimlerde kanıt boşluğu tespit edilmiştir. Hasta güvenliği müdahaleleri paradoksal biçimde kendi alanı dışındaki sonuç değişkenleriyle neredeyse hiç ilişkilendirilmemiştir (Tablo 3).

Tablo 3. Kritik Kanıt Boşlukları: Mutlak Boşluk Gösteren Müdahale–Sonuç Kesişimleri

Müdahale	Sonuç	n	Boşluk Düzeyi
Liderlik Geliştirme	Hasta Memnuniyeti	0	Mutlak Boşluk
Liderlik Geliştirme	Klinik Sonuçlar	0	Mutlak Boşluk
Liderlik Geliştirme	Hasta Güvenliği	0	Mutlak Boşluk
Liderlik Geliştirme	Çalışan Memnuniyeti	0	Mutlak Boşluk
Liderlik Geliştirme	Süreç Metrikleri	0	Mutlak Boşluk
Liderlik Geliştirme	Hizmet Kalitesi	0	Mutlak Boşluk
Eğitim / Mesleki Gelişim	Hasta Güvenliği	0	Mutlak Boşluk

Tablo 3 (Devam). Kritik Kanıt Boşlukları: Mutlak Boşluk Gösteren Müdahale–Sonuç Kesişimleri

Müdahale	Sonuç	n	Boşluk Düzeyi
Eğitim / Mesleki Gelişim	Çalışan Memnuniyeti	0	Mutlak Boşluk
Eğitim / Mesleki Gelişim	Süreç Metrikleri	0	Mutlak Boşluk
Ekip Çalışması	Klinik Sonuçlar	0	Mutlak Boşluk
Benchmarking	Klinik Sonuçlar	0	Mutlak Boşluk
Benchmarking	Süreç Metrikleri	0	Mutlak Boşluk
Hasta Güvenliği Müdahalesi	Hasta Memnuniyeti	0	Mutlak Boşluk
Hasta Güvenliği Müdahalesi	Klinik Sonuçlar	0	Mutlak Boşluk
Hasta Güvenliği Müdahalesi	Çalışan Memnuniyeti	0	Mutlak Boşluk
Hasta Güvenliği Müdahalesi	Örgütsel Performans	0	Mutlak Boşluk
Hasta Güvenliği Müdahalesi	Süreç Metrikleri	0	Mutlak Boşluk
Performans Ölçme / Gösterge	Çalışan Memnuniyeti	0	Mutlak Boşluk

Not: Tabloda yalnızca hiçbir çalışmanın bulunmadığı (n=0) kesişimler listelenmiştir. 1–2 çalışmalı kritik az kanıt alanları ayrıca 12 ek kesişimde tespit edilmiştir.

Zamansal Kanıt Boşlukları

EGM'nin dönemsel analizi, belirli müdahale-sonuç kesişimlerinin 2020 öncesi dönemde incelenmişken güncel dönemde (2020–2025) terk edildiğini ortaya koymaktadır. Bu zamansal boşluklar, araştırma gündemindeki kaymaları yansıtmakta ve potansiyel bilgi aşınması riskine işaret etmektedir.

Klinik sonuçlar boyutunda üç kritik zamansal boşluk tespit edilmiştir: Sürekli Kalite İyileştirme × Klinik Sonuçlar (öncesi n=3, güncel n=0), Akreditasyon × Klinik Sonuçlar (öncesi n=4, güncel n=0) ve Örgüt Kültürü × Klinik Sonuçlar (öncesi n=3, güncel n=0) kesişimlerinde güncel dönemde hiçbir çalışma üretilmemiştir. COVID-19 pandemisinin araştırma gündemini hasta güvenliği ve dijital sağlık teknolojilerine yönlendirmiş olması bu durumun olası bir açıklaması olabilir (Tablo 4).

Tablo 4. Zamansal Kanıt Boşlukları

Müdahale	Sonuç	2020 Öncesi (n)	2020–2025 (n)
Sürekli Kalite İyileştirme	Klinik Sonuçlar	3	0
Akreditasyon / Sertifikasyon	Klinik Sonuçlar	4	0
Liderlik Geliştirme	Uygulama Başarısı / Engeller	3	0
Örgüt Kültürü Müdahalesi	Klinik Sonuçlar	3	0
Ekip Çalışması	Hasta Memnuniyeti	4	0
Performans Ölçme / Gösterge	Klinik Sonuçlar	3	0
Performans Ölçme / Gösterge	Uygulama Başarısı / Engeller	5	0

Ortam Bazlı Kanıt Boşlukları

EGM'nin üçüncü boyutu olan araştırma ortamları analizi, kanıt dağılımındaki yapısal dengesizlikleri ortaya koymaktadır. Hastane ortamı 373 müdahale-sonuç eşleşmesiyle açık ara en yoğun kanıt tabanına sahipken, birincil sağlık hizmetleri (n=53), bakımevi (n=44), halk sağlığı (n=34), ruh sağlığı (n=21) ve acil servis (n=10) ortamları ciddi kanıt eksikliği göstermektedir.

Bakımevi ve uzun süreli bakım ortamında Altı Sigma/Yalın Yönetim ve liderlik geliştirme müdahaleleri hiç araştırılmamıştır. Ruh sağlığı hizmetlerinde Altı Sigma, örgüt kültürü müdahalesi, benchmarking ve liderlik geliştirme alanlarında mutlak boşluklar mevcuttur. Acil servis ortamı en az çalışılan alan olup sürekli kalite iyileştirme, eğitim, ekip çalışması, benchmarking ve örgüt kültürü müdahaleleri hiç incelenmemiştir (Tablo 5).

Tablo 5. Ortam Bazlı Kritik Kanıt Boşlukları (Seçili Kesişimler)

Araştırma Ortamı	Müdahale	n	Boşluk Düzeyi
Bakımevi / Uzun Süreli Bakım	Altı Sigma / Yalın Yönetim	0	Mutlak Boşluk
Bakımevi / Uzun Süreli Bakım	Liderlik Geliştirme	0	Mutlak Boşluk
Ruh Sağlığı	Altı Sigma / Yalın Yönetim	0	Mutlak Boşluk
Ruh Sağlığı	Örgüt Kültürü Müdahalesi	0	Mutlak Boşluk
Ruh Sağlığı	Benchmarking	0	Mutlak Boşluk
Ruh Sağlığı	Liderlik Geliştirme	0	Mutlak Boşluk
Acil Servis	Sürekli Kalite İyileştirme (CQI)	0	Mutlak Boşluk
Acil Servis	Eğitim / Mesleki Gelişim	0	Mutlak Boşluk
Acil Servis	Ekip Çalışması	0	Mutlak Boşluk
Acil Servis	Benchmarking	0	Mutlak Boşluk
Acil Servis	Örgüt Kültürü Müdahalesi	0	Mutlak Boşluk
Halk Sağlığı	Ekip Çalışması	0	Mutlak Boşluk
Halk Sağlığı	Performans Ölçme / Gösterge	0	Mutlak Boşluk
Birincil Sağlık Hizmeti	Liderlik Geliştirme	0	Mutlak Boşluk
Birincil Sağlık Hizmeti	Benchmarking	0	Mutlak Boşluk

TARTIŞMA

Bu kanıt boşluğu haritası (Evidence Gap Map – EGM) analizi, sağlık hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) literatürünün yalnızca nicel dağılımını değil, aynı zamanda epistemolojik yönelimlerini, yapısal dengesizliklerini ve araştırma önceliklerini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular, mevcut literatürün olgunlaşma düzeyi ile metodolojik yönelimleri arasında önemli bir uyumsuzluğa işaret etmektedir.

İlk olarak, kanıt dağılımında belirgin bir yapısal asimetri gözlemlenmektedir. TKY Genel Uygulama kategorisinin tüm sonuç değişkenleriyle yüksek yoğunlukta kesişim göstermesi, literatürün büyük ölçüde bütüncül ve genel TKY uygulamalarına odaklandığını ortaya koymaktadır. Buna karşılık liderlik geliştirme, performans ölçme ve hasta güvenliği müdahaleleri gibi daha spesifik ve mekanizma odaklı müdahale kategorilerinde ciddi kanıt eksiklikleri bulunmaktadır. Bu durum, TKY literatürünün hâlen “kara kutu yaklaşımı” ile ilerlediğini, yani müdahale bileşenlerini ayrıştırmak yerine toplam etkiyi incelemeye yöneldiğini düşündürmektedir (Kaplan et al., 2010; Øvretveit, 2009). Oysa kalite iyileştirme literatürü, karmaşık müdahalelerin etkilerinin anlaşılabilmesi için bileşen düzeyinde analizlerin kritik olduğunu vurgulamaktadır (Shojania & Grimshaw, 2005).

İkinci olarak, uygulama başarısı ve engeller boyutunun baskınlığı, alanın teorik olarak uygulama bilimi eksenine kaydığını göstermektedir. Bulgular, 12 müdahale kategorisinin büyük çoğunluğunda

en yüksek kanıt yoğunluğunun bu sonuç kategorisinde toplandığını ortaya koymaktadır. Bu durum, sağlık hizmetlerinde TKY arařtırmalarının ağırlıklı olarak “nasıl uygulanır?” sorusuna odaklandığını, ancak “hangi sonuçları üretir?” sorusunun ikincil planda kaldığını göstermektedir. Bu eğilim, Shortell ve arkadaşlarının (1995) TKY'nin kavramsal benimsenmesi ile fiili uygulaması arasındaki farkı ortaya koyan çalışmalarıyla uyumlu olmakla birlikte, aradan geçen otuz yıl boyunca bu yönelimin devam etmesi dikkat çekicidir. Nitekim Weiner ve arkadaşları (1997), organizasyonel liderlik ve katılımın kalite iyileştirme süreçlerinde kritik olduğunu belirtirken, bu çalışmaların büyük kısmı sonuç etkilerinden ziyade süreç dinamiklerine odaklanmıştır. Bu durum, TKY literatürünün hâlen sonuç odaklı değerlendirme paradigmasına tam anlamıyla geçiş yapamadığını göstermektedir.

Üçüncü olarak, klinik sonuçlar boyutundaki belirgin kanıt eksikliği, çalışmanın en kritik bulgularından biridir. Analiz, müdahale kategorilerinin önemli bir kısmında klinik sonuçlarla doğrudan ilişkilendirilmiş çalışmaların ya hiç bulunmadığını ya da son derece sınırlı olduğunu göstermektedir. Bu durum, sağlık hizmetlerinde kalite yönetimi uygulamalarının nihai hedefi olan hasta sonuçları ile literatür arasındaki kopukluğu ortaya koymaktadır. Shortell ve arkadaşlarının (2000) koroner arter bypass greft cerrahisi hastalarında TKY uygulamalarının klinik sonuçlar üzerindeki etkisini inceleyen çalışması bu alandaki nadir örneklerden biridir. Benzer şekilde, bazı çalışmalar organizasyonel kültür ile hasta güvenliği iklimi arasında ilişki kurmuş olsa da (Singer et al., 2009; Hartmann et al., 2009), bu tür çalışmaların sayısı sınırlı kalmıştır. Bu durum, kalite iyileştirme müdahalelerinin klinik etkililiğinin sistematik olarak değerlendirilmediğini ve literatürde önemli bir sonuç boşluğu bulunduğunu göstermektedir (Pronovost et al., 2006).

Dördüncü olarak, zamansal analiz bulguları, araştırma gündemindeki önemli kaymaları ortaya koymaktadır. Özellikle klinik sonuçlar ile ilişkili müdahale kategorilerinde 2020 sonrası dönemde belirgin bir azalma gözlenmiştir. Bu durum, COVID-19 pandemisinin araştırma önceliklerini hasta güvenliği, kriz yönetimi ve dijital sağlık teknolojileri gibi alanlara kaydırmış olabileceğini düşündürmektedir (Keesara et al., 2020). Bununla birlikte, bu tür zamansal boşluklar yalnızca araştırma yönelimindeki değişimi değil, aynı zamanda belirli alanlarda bilgi üretiminin kesintiye uğraması riskini de ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, EGM yaklaşımı yalnızca mevcut boşlukları değil, aynı zamanda terk edilmiş araştırma alanlarını da görünür hale getirmesi açısından önemli bir metodolojik avantaj sunmaktadır (Miake-Lye et al., 2016).

Beşinci olarak, ortam bazlı analiz sonuçları, literatürdeki yapısal dengesizliklerin en somut göstergelerinden biridir. Hastane ortamının açık ara baskın olması, TKY arařtırmalarının büyük ölçüde akut bakım bağlamına odaklandığını göstermektedir. Buna karşılık bakımevi, ruh sağlığı ve acil servis gibi kritik sağlık hizmeti alanlarında ciddi kanıt boşlukları bulunmaktadır. Bu durum, TKY prensiplerinin farklı sağlık hizmeti bağlamlarına genellenebilirliğinin yeterince test edilmediğini ortaya koymaktadır. Özellikle uzun süreli bakım ve ruh sağlığı hizmetlerinde kalite iyileştirme uygulamalarının sınırlı incelenmiş olması, sağlık sistemlerinin en kırılgan alanlarında bilgi eksikliği bulunduğunu göstermektedir (Berlowitz et al., 2003; Hung et al., 2007).

Bu bulgular birlikte değerlendirildiğinde, sağlık hizmetlerinde TKY literatürünün üç temel yapısal soruna sahip olduğu söylenebilir: (i) müdahale bileşenlerinin ayrıştırılmaması, (ii) klinik sonuçlara yeterince odaklanılmaması ve (iii) hastane dışı ortamlarda araştırma eksikliği. Bu durum, alanın teorik olarak olgunlaşmış görünmesine rağmen metodolojik olarak hâlen gelişim aşamasında olduğunu göstermektedir.

Son olarak, bu çalışmanın metodolojik sınırlılıkları da dikkate alınmalıdır. EGM yaklaşımı doğası gereği çalışmaların kalitesini değil, dağılımını analiz etmektedir (Petticrew & Roberts, 2006). Ayrıca kodlama sürecinin özet ve anahtar kelimelere dayanması, belirli müdahale–sonuç ilişkilerinin gözden kaçırılmasına neden olabilir. Buna rağmen, elde edilen bulgular literatürdeki yapısal eğilimleri güçlü biçimde ortaya koymakta ve gelecekteki araştırmalar için stratejik bir yol haritası sunmaktadır.

SONUÇ

Bu çalışma, sağlık hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) literatürünü üç boyutlu bir kanıt boşluğu haritası (12 müdahale × 8 sonuç × 8 ortam) çerçevesinde sistematik olarak analiz ederek, alanın yalnızca nicel büyüklüğünü değil, aynı zamanda yapısal dağılımını ve epistemolojik önceliklerini ortaya koymuştur. Analiz sonucunda 18 mutlak boşluk, 12 kritik düzeyde sınırlı kanıt alanı ve 7 zamansal boşluk tespit edilmesi, TKY literatürünün yüzeyde geniş görünmesine rağmen derinlik açısından önemli eksiklikler barındırdığını göstermektedir.

Politika ve uygulama açısından değerlendirildiğinde, elde edilen bulgular sağlık sistemlerinde kalite iyileştirme yatırımlarının mevcut durumda optimal biçimde yönlendirilmediğini düşündürmektedir. Özellikle liderlik geliştirme, hasta güvenliği müdahaleleri ve eğitim programlarının doğrudan sonuç değişkenleriyle ilişkilendirilmemiş olması, bu alanlarda yapılan uygulamaların etkisinin sistematik olarak değerlendirilmediğine işaret etmektedir. Bu nedenle politika yapımcılar ve sağlık yöneticileri için temel çıkarım, kalite iyileştirme programlarının yalnızca uygulanmasına değil, aynı zamanda ölçülebilir sonuçlar üretip üretmediğinin değerlendirilmesine odaklanılması gerektiğidir. Bu bağlamda, performans değerlendirme sistemlerinin klinik sonuçlar ve hasta güvenliği göstergeleri ile daha güçlü biçimde entegre edilmesi kritik bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır.

Bununla birlikte, ortam bazlı bulgular sağlık politikaları açısından daha derin bir yapısal soruna işaret etmektedir. TKY araştırmalarının büyük ölçüde hastane ortamına odaklanması, sağlık sistemlerinin diğer kritik bileşenlerinde (örneğin birinci basamak sağlık hizmeti, ruh sağlığı ve uzun süreli bakım hizmetleri) kalite iyileştirme yaklaşımlarının yeterince geliştirilmediğini göstermektedir. Bu durum, sağlık sistemlerinin bütüncül performansını artırma hedefiyle çelişmektedir. Dolayısıyla politika düzeyinde, kalite iyileştirme stratejilerinin hastane merkezli yapıdan çıkarılarak sistem geneline yayılması ve özellikle ihmal edilen hizmet alanlarında kanıta dayalı müdahalelerin teşvik edilmesi gerekmektedir.

Metodolojik açıdan bu çalışma, kanıt boşluğu haritası yaklaşımının sağlık hizmetleri yönetimi literatüründe uygulanabilirliğini göstererek önemli bir katkı sunmaktadır. EGM yaklaşımı, yalnızca mevcut bilgi birikimini özetlemekle kalmayıp, aynı zamanda araştırma tekrarlarını azaltan, kaynak tahsisini yönlendiren ve stratejik araştırma planlamasını destekleyen bir araç olarak öne çıkmaktadır. Bu yönüyle çalışma, TKY literatüründe sistematik inceleme yöntemlerinin ötesine geçerek, alanın makro düzeyde yeniden yapılandırılmasına katkı sağlayabilir.

Gelecek araştırmalar açısından, bu çalışma üç temel öncelik alanı önermektedir. Birincisi, klinik sonuçlara odaklanan ve kalite iyileştirme müdahalelerinin hasta düzeyindeki etkilerini doğrudan ölçen çalışmaların artırılması gerekmektedir. İkincisi, liderlik, eğitim ve örgütsel müdahalelerin etkilerini aydınlatan ve nedensel mekanizmaları test eden analitik tasarımlar (örneğin deneysel veya yarı-

deneysel çalışmalar) önceliklendirilmelidir. Üçüncüsü ise, TKY uygulamalarının hastane dışı ortamlarda da sistematik olarak incelenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, bu çalışma TKY literatürünün yalnızca ne kadar geniş olduğunu değil, aynı zamanda nerelerde eksik olduğunu ortaya koyarak alan için stratejik bir yol haritası sunmaktadır. Araştırmacılar, politika yapıcılar ve uygulayıcılar için bu harita, sınırlı kaynakların daha etkili ve hedefe yönelik kullanılmasına katkı sağlayacak kritik bir karar destek aracı olarak kullanılabilir.

KAYNAKÇA

- Berlowitz, D. R., Young, G. J., Hickey, E. C., Saliba, D., Mittman, B. S., Czarnowski, E., Simon, B., Anderson, J. J., Ash, A. S., Rubenstein, L. V., & Moskowitz, M. A. (2003). Quality improvement implementation in the nursing home. *Health Services Research*, 38(1), 65–83. <https://doi.org/10.1111/1475-6773.00105>
- Carman, J. M., Shortell, S. M., Foster, R. W., Hughes, E. F. X., Boerstler, H., O'Brien, J. L., & O'Connor, E. J. (1996). Keys for successful implementation of total quality management in hospitals. *Health Care Management Review*, 21(1), 48–60.
- Chiarini, A., & Baccarani, C. (2016). TQM and lean strategy deployment in Italian hospitals: Benefits related to patient satisfaction and encountered pitfalls. *Leadership in Health Services*, 29(4), 377–391. <https://doi.org/10.1108/LHS-11-2015-0037>
- Fischer, G., Fetters, M. D., Munro, A. P., & Goldman, E. B. (1997). Adverse events in primary care identified from a risk-management database. *Journal of Family Practice*, 45(1), 40–46.
- Gök, M. S., & Sezen, B. (2013). Analyzing the ambiguous relationship between efficiency, quality and patient satisfaction in healthcare services. *Health Policy*, 111(3), 290–300. <https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2013.05.010>
- Gustafson, D. H., & Hundt, A. S. (1995). Findings of innovation research applied to quality management principles for health care. *Health Care Management Review*, 20(2), 16–33. <https://doi.org/10.1097/00004010-199521000-00004>
- Ham, C., Kipping, R., & McLeod, H. (2003). Redesigning work processes in health care: Lessons from the NHS. *Milbank Quarterly*, 81(3), 415–439. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.t01-3-00062>
- Hartmann, C. W., Meterko, M., Rosen, A. K., Zhao, S., Shokeen, P., Singer, S., & Gaba, D. M. (2009). Relationship of hospital organizational culture to patient safety climate. *Medical Care Research and Review*, 66(3), 320–338. <https://doi.org/10.1177/1077558709331812>
- Hung, D. Y., Rundall, T. G., Tallia, A. F., Cohen, D. J., Halpin, H. A., & Crabtree, B. F. (2007). Rethinking prevention in primary care. *Milbank Quarterly*, 85(1), 69–91. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2007.00477.x>
- Jacobs, R., Mannion, R., Davies, H. T. O., Harrison, S., Konteh, F., & Walshe, K. (2013). The relationship between organizational culture and performance. *Social Science & Medicine*, 76, 115–125. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2012.10.014>
- Kaplan, H. C., Brady, P. W., Dritz, M. C., Hooper, D. K., Linam, W. M., Froehle, C. M., & Margolis, P. (2010). The influence of context on quality improvement success. *Milbank Quarterly*, 88(4), 500–559. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0009.2010.00611.x>
- Keesara, S., Jonas, A., & Schulman, K. (2020). Covid-19 and health care's digital revolution. *New England Journal of Medicine*, 382(23), e82. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2005835>
- Locock, L. (2003). Healthcare redesign: Meaning, origins and application. *Quality & Safety in Health Care*, 12(1), 53–57. <https://doi.org/10.1136/qhc.12.1.53>
- Miake-Lye, I. M., Hempel, S., Shanman, R., & Shekelle, P. G. (2016). What is an evidence map? *Systematic Reviews*, 5, 28. <https://doi.org/10.1186/s13643-016-0204-x>
- Nabitz, U., Klazinga, N., & Walburg, J. (2000). The EFQM excellence model. *International Journal for Quality in Health Care*, 12(3), 191–201. <https://doi.org/10.1093/intqhc/12.3.191>
- Øvretveit, J. (2009). Does improving quality save money? A review of evidence of which improvements to quality reduce costs to health service providers. London: The Health Foundation.
- Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). *Systematic reviews in the social sciences*. Blackwell.
- Pronovost, P. J., Needham, D., Berenholtz, S., et al. (2006). An intervention to decrease catheter-related bloodstream infections. *New England Journal of Medicine*, 355(26), 2725–2732. <https://doi.org/10.1056/NEJMoa061115>
- Revere, L., & Black, K. (2003). Integrating Six Sigma with total quality management. *Journal of Healthcare Management*, 48(6), 377–391. <https://doi.org/10.1097/00115514-200311000-00007>
- Saran, A., & White, H. (2018). Evidence and gap maps: a comparison of different approaches. *Campbell Systematic Reviews: Better Evidence for a Better World*, 14(1) <https://doi.org/10.4073/cmdp.2018.2>.
- Scott, T., Mannion, R., Davies, H. T. O., & Marshall, M. N. (2003). Implementing culture change in health care. *International Journal for Quality in Health Care*, 15(2), 111–118. <https://doi.org/10.1093/intqhc/mzg021>
- Shojania, K. G., & Grimshaw, J. M. (2005). Evidence-based quality improvement. *Quality & Safety in Health Care*, 14(2), 94–101. <https://doi.org/10.1136/qshc.2004.010629>

- Shortell, S. M., O'Brien, J. L., Carman, J. M., et al. (1995). Assessing CQI/TQM. *Health Services Research*, 30(2), 377–401.
- Shortell, S. M., Jones, R. H., Rademaker, A. W., et al. (2000). TQM and outcomes. *Medical Care*, 38(2), 207–217. <https://doi.org/10.1097/00005650-200002000-00010>
- Singer, S. J., Falwell, A., Gaba, D. M., et al. (2009). Patient safety culture. *Health Care Management Review*, 34(4), 300–311. <https://doi.org/10.1097/HMR.0b013e3181afc10c>
- Snilstveit, B., Oliver, S., & Vojtkova, M. (2013). Narrative synthesis approaches. *Journal of Development Effectiveness*, 5(3), 409–429. <https://doi.org/10.1080/19439342.2013.764652>
- Snilstveit, B., Vojtkova, M., Bhavsar, A., & Gaarder, M. (2016). Evidence gap maps. *Journal of Clinical Epidemiology*, 79, 120–129. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2016.05.015>
- Speroff, T., Nwosu, S., Greevy, R., et al. (2010). Organisational culture variation. *Quality & Safety in Health Care*, 19(6), 592–596. <https://doi.org/10.1136/qshc.2009.039511>
- Wang, C. H., Chen, K. Y., & Chen, S. C. (2019). TQM and job satisfaction. *Journal of Nursing Management*, 27(1), 225–232. <https://doi.org/10.1111/jonm.12669>
- Weiner, B. J., Shortell, S. M., & Alexander, J. (1997). Leadership in quality improvement. *Health Services Research*, 32(4), 491–510.